

QARAQALPAQ TILINDE ATLIQLARDIŇ STILLIK QOLLANILIWÍN OQITIW USÍLLARÍ

Embergenova Mapruza Abdualievna

Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı,

Qaraqalpaq tili kafedrası f.i.k., docent

Atlıq – leksika-semantikalıq belgisi boyınsha zat hám zatlıq máni bildiretuǵın sóz shaqabı. Atlıqlarda zatlıq máni bildiriwine baylanıslı kim? ne? sorawları qoyıladı. Kim? sorawı adam hám adam mánisindegi atlıqlarǵa, ne? sorawı adamnan basqa janlı hám jansız zatlardı bildiretuǵın atlıqlarǵa qatnaslı qoyıladı.

Zatlıq máni – keń túsinik. Ol atlıqlardıń leksikalıq máni menen tıǵız baylanıslı bolıp, oǵan anıq zatlardıń atları (**kitap, tas, terek, suw, topıraq**, t.b.) adam hám adam mánisindegi atamalar (**Azat, Baǵdagúl, oqıwshı, student, sawınshı, balıqshı**, t.b.) janlı hám jansız zatlardıń (**qus, tasbaqa, túlki, balıq, qoy, qasqır, paxta, biyday, kól, dárya, toǵay, qamis, qar, dawıl, samal**, t.b.), sonday-aq, oylaw, sezim arqalı ańlatılatuǵın (**aqıl, oy, pikir, jaqsılıq, jamanlıq, azatlıq, gúman, inanım**, t.b.) abstrakt atlıqlardıń atamaları kiredi.

Atlıqlar san, tartım, seplik hám betlik formaları menen ózgeredi. Atlıqlardıń zatlıq máni (substantivleniwi) usı kategoriyalardıń formaları (affiksleri) arqalı da bildiriledi. Mısalı: **Kelgenler** tóрге shıǵıp jaylasıp otırdı. **Bermegendi** berip uyalt. **Jamannan** qash, **jaqsıǵa** jantas, (naqıl). Mal **alası** sırtında, adam **alası** ishinde (naqıl). Eń **úlkeni** meniń dayım, atım sorasam Biybayım (Berdaq). **Ekewi** de juwap taba almay naqolay jaǵdayǵa tústi. (T.Q.).

Sonday-aq atlıqlar sóz jasalıw sistemasında da ózine tán ózgesheliklerge iye. Atlıqtıń sóz jasawshı –shı/-shi, -shılıq/-shilik, -lıq/-lik, -ma/-me, t.b. affiksleri arqalı tek atlıq sózler jasaladı: **balıqshı, diyxanshılıq, pilleshilik, qamışlıq, tegislik, basqarma, birlespe**, t.b.

Atlıqlar sintaksislik xızmeti jaǵınan bas hám ekinshi dárejeli aǵzalardıń, sonday-aq qaratpa aǵzanıń xızmetin de atqaradı. Olardıń qanday aǵzalardıń xızmetin atqarıp kelgenligi sol xızmettegi sózlerdiń tu'rileniwi hám orın tártibine baylanıslı boladı. Atlıqlar ataw sepligi tu'rinde kelgende baslawısh, basqa seplik tu'rinde hám tirkewish penen kelgende, tolıqlawısh hám pısıqlawısh, orın tártibine qaray anıqlawısh xızmetin atqaradı. Mısalı: Túske taman jeńil **gazik mashinası** jol aldı. **Qozi-ılaqlardı** iyesine tapsırdım (J.A.). Mashinalar **Qaratawǵa** kúnine eki ret qatnaydı (X.S.).

Atlıq zatlıq máni degi tiykarǵı (jetekshi) sóz shaqabı bolǵanlıqtan, ol kelbetlik, sanlıq, almasıq, feyil sózler menen kelgende anıqlanadı, solar menen birlikte atawısh sóz dizbegin dúzedi: **qızıl kóylek, túngi suwıq, on qoy, toǵızınshı klass, barlıq oqıwshı, usı kisi, súrilgen jer, terilgen paxta**, t.b.

Atlıq qospalı bolǵanlıǵı sebepli oqıwshılardıǵa túsindiriwge úlken pedagogikalıq sheberlik, hár qıylı dóretiwshilik usıllar talap etiledi.

Atlıq temasını úyretiwde tómenдеgi máselelerge dıqqat awdarıw kerek:

1. oqıwshılardıń atlıq sózlerdiń mánisin hár tárepleme túsiniwi;
2. gáplerden atlıq sózlerdi taba biliwi;
3. atlıq sózlerdi gáplerde qollana biliwi;
4. atlıq sózlerdiń sinonimlerin tawıp, almastırıwı;
5. atlıq sózler menen sózlik qorınıń keńeyiwine;
6. atlıq sózlerdiń orfografiyasın sapalı ózlestiriwge hám qátesiz jaza alıwına;
7. atlıq mánilerin bir-birinen ajırata alıwına;
8. atlıq sózlerdi basqa sóz shaqabınan durıs ajırata biliwge úyreniwi zárúr.

Mine, usı atap ótilgen talaplardı esapqa ala otırıp, oqıwshılardıǵa atlıq teması tómenдеgi joba tiykarında úyretilip barıladı:

1. Atlıq sóz shaqabı.
2. Onıń leksikalıq mánisi, morfologiyalıq belgisi hám sintaksislik xızmeti.
3. Atlıqtıń leksika-grammatikqlıa túrleri.
4. Atlıqtıń grammatikalıq kategoriyları
5. Atlıqtıń sintaksislik xızmeti

Ana tili sabaǵında sawatlı jazıw hám mádeniyatlı sóylew máselelerine ayırıqsha itibar qaratiladı. Solay eken, atlıq sóz shaqabın oqıtıw arqalı oqıwshılardıń sóylew uqıplılıǵın, sózlik qorın, sóylew mádeniyatın rawajlandırıp baramız. Búgingi kúnde klassta ótiletuǵın sabaqtıń sapasını jaqsılaw, onıń usılların izbe-iz ózlestirip barıw, temanı ótiw arqalı sabaqtıń tásirlilegen arttırıw keshiktirip bolmaytuǵın eń áhmiyetli wazıypa bolıp tabıladı.

Sonlıqtan «Atlıq» temasın ótkende ana tilindegi háreketke baylanıslı sózlerdi orınlı qollana biliwge, bilim beriw arqalı oqıwshılardı kishipeyil, álpayım insan etip tárbiyalaw wazıypası júklengen.

Teoriyalıq materialdı túsindiriw barısında tańlap alınǵan mısallar oqıwshılardıń bilim dárejesi menen jas ózgesheligine sáykes keliwi, onıń ádebiy til normalarına juwap beriwi, oqıwshılardıń iskerlik uqıplılıǵın arttırıwı lazım.

Sonday-aq, atlıq boyınsha teoriyalıq material tek túsindirip qoyılmastan, sol arqalı alıp otırǵan mısallar tema mazmunına tolıq juwap beriwi hám oqıwshılardıń sabaqqa qızıǵıwshılıǵın arttırıw wazıypasını atqarıwı tiyis.

Atlıq úyretilgende dáslep ol boyınsha oqıwshılardıń bar bolǵan túsiniikleri anıqlanadı. Usı kónlikpeni payda etiw ushın «Blic – soraw», Klaster usılı, «BBB» texnikası ónimli qollanıladı.

Atlıqlardıń stillik qollanıwın oqıtıwda «Blic – soraw» kestesini

Atlıqqa ulıwma sıpatlama beriw ushın tómenдеgishe keste tayarlanıp oqıwshılardı tarqatıladı

Atlıq degen ne?	
Atlıqlardıń qanday qanday leksika-grammatikalıq túrlerin bilesiz?	
Atlıqlardıń qanday qanday grammatikalıq kategoriyların bilesiz?	
Atlıqtıń basqa sóz shaqaplarınan ózgesheligi qanday?	

Atlıq boyınsha ulıwma túsiniklerin biliw maqsetinde keste islenip tarqatıladı.

Oqıwshılardıǵa kestedede sorawlar berilip, olardıǵa esine túsirip juwap jazıw kerekligi tapsırıladı. Blic – sorawlar hár bir oqıwshıǵa hár qıylı mazmunda beriliwi múmkin. Bul kesteni toltırıw ushın 2 minut waqıt beriledi.

Athqlardıń stillik qollanılıwın oqıtıwda «Klaster» usılı.

Klaster degen pikirlerdiń tarmaqlanıwı mánisin beredi.

Pikirlerdiń tarmaqlanıwı – bul pedagogikalıq strategiya bolıp, ol oqıwshılardıń bir temanı tereń úyreniwine járdem berip, oqıwshılardı temaǵa baylanıslı túsinik yaki anıq pikirdi erkin hám ashıq túrde izbe-izlik penen tarmaqlawǵa úyretedi.

Bul usıl belgili bir temanı tereń úyreniwden aldın oqıwshılardıń pikirlew iskerligin jedellestiriw hám keńeytiw ushın xızmet etiwı múmkin. Sonday-aq, ótilgen temanı bekkemlew, jaqsı ózlestiriw, ulıwmalastırıw hám de oqıwshılardıń usı tema boyınsha túsiniklerin sızıw arqalı kórsetip beriwge shaqıradı.

Bul oqıwshılardıǵa óz bilimlerin, túsiniklerin hám elesletiwleriniń dárejesin anıqlawǵa járdem beredi.

Pikirlerdi tarmaqlaw tómendegishe shólkemlestiriledi:

1. Yadına kelgen hám qanday pikir izbe-iz jazıladı.
2. Pikirler tamam bolǵansha jazıwdı dawam etiw kerek, eger pikirler tamam bolsa, jańa pikir kelgenshe súwret sızıp turıń.
3. Ilajı barınsha pikirlerdiń izbe-izligi hám óz ara baylanıslılıǵın kóbeytiwge umtıń.

Usı usıl jeke, kishi topar, jámaát penen islewde qollanılıwı múmkin. Toparda qollanılıwı toparlar pikirin toplaw hám olardı bir sistemadaǵı qurılmaǵa keltiriwi múmkin.

Bul usıldı qollanıp oqıwshılardıǵa rawısh boyınsha ulıwma bilgenlerin 1 minut ishinde hesh ekilenbesten, toqtamastan jazıw tapsırıladı. Keyin olardı tarmaqlastırıw tapsırıladı.

Klasterdi dúzgen waqıtta tómendegi qağıydalarǵa itibar beriw kerekligin eskertip aytıw lazım:

1. Aqlıńızǵa kelgen barlıq nárseni jazıń. Ideya sıpatın dodalamań: olardı ápiwayı túrde jazıń.
2. Orfografiya hám basqa faktorlarǵa itibar bermeń.
3. Ajratılǵan waqıt tamam bolǵansha jazıwdı toqtatpań. Eger de aqlıńızǵa ideya keliw toqtasa, onda jańa ideyalar payda bolaman degenshe qaǵazǵa súwret salıń.
4. Kóbirek baylanıstıń bolıwına háreket qılıń. Ideyalar sanı, olardıń aǵımı hám olar arasındaqı óz ara baylanıslılıqtı shegaralamań.

Klaster usılınıń artıqmashlıǵı: tarmaqlanıw yamasa túyinlerge bóliw bolıp, bul pikirlewdiń túrlishiligin úyrenilip atırǵan hár qanday túsiniklerdiń óz ara baylanıslılıǵın, qatnasın anıqlaw uqıbın rawajlandırıwdı támiyinleydi.

Túsinikler hár qanday waqıyalarǵa, qubılıslarǵa baylanıslı bolıwı múmkin.

«**Klaster**» sózi inglis tilinen awdarılǵanda, «**túyin**», «**baylanıs**», «**búrtik**» mánilerin beredi.

Klaster metodi oqıwshılardıń hár qanday tema haqqında erkin hám anıq oylawına múmkinshilik beredi, sol temaǵa baylanıslı jańa pikirlerdi oyatadı, tiykarǵı pikirlerge tolıq erisiwge jol ashıp, belgili bir tema boyınsha oylaw procesine jańa túsinikler qosadı.

Klasterge tarmaqlandıırıw hár qanday jańa temanı tallap úyreniw aldınan qollanǵanda nátiyjeli bolıp tabıladı.

Demek, bul usıl arqalı tómendegilerdi orınladı: Bilimlerdi aktivlestiredi, pikirlew procesin tema boyınsha jańa óz ara baylanıslardı payda etiwge járdem beredi. Klasterdi dúziw qağıydası menen tanıstırıw arqalı qalay orınlaw kerekligin tusinedi. Taxtaǵa yaki vatman ortasına tiykarǵı sóz yaki 1,2 sózden ibarat bolǵan temanıń atı jazıladı.

Tiykarǵı sózdi yaki temanı ashıw ushın kishkene sheńberlerge tiyisli sózler jazıladı hám biriktirilip barıladı. Belgilengen waqıt ishinde jumıs dawam ettiriledi.

Oyıńızǵa ne kelse, hámмесin jazıń. Oylardıń sıpatın talqılamań.

• Máselen, ortadaǵı ovalǵa atlıq degen sózdi jazıp, onıń tiykarǵı ózgesheliklerin anıqlaw ushın tómendegilerge itibar beriledi:

- 1) Atlıq zattıń atamasın bildiriwshi sóz shaqabı.
- 2) Sorawları.
- 3) Mánisine qaray túrleri.
- 4) grammatikalıq kategoyraları bar.
- 5) gápte kóbinese baslawısh xızmetinde keledi.
- 6) arnawlı atlıq jasawshı qosımtalarına iye.
- 7) jay hám qospa atlıqlar bar.

Haqiqatında da, hár qanday sóz onıń mazmunınan kelip shıǵıp, interaktiv usıllardan orınlı paydalanıw kerek. Sebebi, interaktiv usıllar qolaylı hám ápiwayı usıl, ol oqıwshılardı erkin pikirlewge úyretedi, interaktiv usıl – bul kóp tarmaqlılıqqa iye, usı usılda ótilgen sabaq oqıwshılardıń yadında tez qaladı. Bul usılda sabaq ótilgende, ol baslawısh klass oqıwshılarınıń bilimge qushtarlıǵın asıradı.

Interaktiv usıllardan paydalanıw arqalı waqıttan utıw múmkin.

Interaktiv usıllardıń jáne abzallıq táreplerinen:

- oqıwshılardıń dúnya tanımını asadı.
 - sabaq hám onda qollanılǵan usıllar oqıwshılardıń dıqqat-itibarın tartadı.
 - oqıwshıda hár bir oqıwshı menen jeke islesiw individual múnásibet payda boladı.
 - oqıwshılardıń este saqlawın kúsheytedi.
 - oqıwshılar óz ústinde kóbirek izleniwge háreket etedi.
- Búgingi kúnde oqıwshılardıń jasına, ózgesheliklerine sáykes túrde didaktikalıq usıllar nátiyjeli túrde paydalanıladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Házirgi qaraqalpaq tiliniń grammatikası. Sóz jasalıw hám morfologiya. Nókis, 1994.
2. Házirgi qaraqalpaq tilini. Joqarı oqıw orınları ushán sabaqlıq. Nókis, 2009.
3. Султанов Б., Тилегенов А., Байназаров Х. Янги педагогик технология асослари. Тошкент, 2007